

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA BUG'LANISH VA KONDENSATSIYA MAVZUSINI O'QITISHNING ILMIY-METODIK ASOSLARI

Farmonov O`tkir Mirzaqobilovich
Muxtorova Nilufar Rashid qizi
Jizzax State Pedagogical University
4 Sharof Rashidov, Jizzax 130100, Uzbekistan

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi umumta'lim maktablarida fizika fanining "Bug'lanish va kondensatsiya" mavzusini o'qitishning ilmiy-metodik asoslari yoritilgan. Mavzuning molekulyar-kinetik nazariya bilan bog'liqligi, o'quvchilarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Muammoli ta'lim, tajriba metodi, vizual va interaktiv vositalardan foydalanish, fanlararo integratsiya, shuningdek, formativ va summativ baholash usullari orqali o'qitish samaradorligini oshirish yo'llari ko'rsatilgan. Shuningdek, bug'lanish va qaynash, kondensatsiya va sovish kabi tushunchalarni farqlash, yashirin issiqlikni tushuntirish hamda o'quvchilarning yosh xususiyatlariga mos bosqichli yondashuv masalalari yoritilgan. Tezisdagi keltirilgan metodik tavsiyalar fizika o'qituvchilariga mavzuni samarali tashkil etishda amaliy yordam beradi.

Kalit so'zlar: Bug'lanish, kondensatsiya, molekulyar-kinetik nazariya, muammoli ta'lim, fanlararo integratsiya, interaktiv simulyatsiyalar, formativ baholash, yashirin issiqlik, fizika o'qitish metodikasi.

Аннотация: В данной тезисе рассматриваются научно-методические основы преподавания темы «Испарение и конденсация» по физике в общеобразовательных школах. Анализируется связь темы с молекулярно-кинетической теорией, её значение в формировании у учащихся научного мировоззрения. Показаны пути повышения эффективности обучения через использование проблемного обучения, экспериментального метода, визуальных и интерактивных средств, межпредметной интеграции, а также методов формативного и суммативного оценивания. Освещены вопросы различения понятий испарения и кипения, конденсации и охлаждения, объяснения скрытой теплоты, а также поэтапного подхода, учитывающего возрастные особенности учащихся. Методические рекомендации, представленные в тезисе, окажут практическую помощь учителям физики в эффективной организации изучения данной темы.

Ключевые слова: испарение, конденсация, молекулярно-кинетическая теория, проблемное обучение, междисциплинарная интеграция, интерактивные симуляции, формативное оценивание, скрытая теплота, методика преподавания физики

Abstract: *This thesis discusses the scientific and methodological foundations of teaching the topic "Evaporation and Condensation" in physics at secondary schools. It analyzes the connection of the topic with the molecular kinetic theory and its significance in shaping students' scientific worldview. The ways to enhance teaching effectiveness are shown through the use of problem-based learning, experimental methods, visual and interactive tools, interdisciplinary integration, as well as formative and summative assessment methods. The issues of distinguishing between evaporation and boiling, condensation and cooling, explaining latent heat, and a stage-by-stage approach considering students' age characteristics are covered. The methodological recommendations presented in the thesis will provide practical assistance to physics teachers in effectively organizing the study of this topic.*

Keywords: *Evaporation, condensation, molecular kinetic theory, problem-based learning, interdisciplinary integration, interactive simulations, formative assessment, latent heat, physics teaching methodology*

Bugungi kunda umumta'lim maktablarida fizika fanini o'qitish jarayonida o'quvchilarning nazariy bilimlarini amaliy tajribalar bilan uyg'unlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, moddaning agregat holatlari o'zgarishiga oid bo'lgan bug'lanish va kondensatsiya jarayonlarini o'qitish o'quvchilarda molekulyar-kinetik nazariya asosida ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda muhim o'rin tutadi. *Ushbu jarayonlar nafaqat fizika fanining, balki tabiiy fanlar siklidagi fundamental tushunchalarning asosini tashkil etadi.*

Bug'lanish suyuqlik sirtidan molekullarning ajralib chiqib gaz holatiga o'tish jarayoni bo'lib, u har qanday temperaturada sodir bo'ladi va asosan molekullarning kinetik energiyasiga bog'liq. Kondensatsiya esa buning aksi bo'lib, gaz holatidagi moddaning suyuqlikka aylanish jarayonidir va energiya ajralishi bilan kechadi. *Molekulyar-kinetik nuqtai nazardan bug'lanish jarayonida suyuqlik sirtidagi eng tez harakatlanuvchi molekullar suyuqlikni tark etadi, bu esa qolgan molekullarning o'rtacha kinetik energiyasining kamayishiga, ya'ni suyuqlikning sovishiga olib keladi. Kondensatsiya vaqtida esa bug' molekullari suyuqlik yuzasiga kelib to'qnashib, o'z energiyasini ajratadi, natijada atrof-muhit*

isiydi. Ushbu jarayonlarni o'quvchilarga tushuntirishda ularning kundalik hayotdagi ko'rinishlariga tayanish muhim metodik ahamiyatga ega. Xususan, terning bug'lanishi hisobiga tananing sovishi, issiq kunlarda ko'lmaklarning qurishi, ko'zoynak oynasining "tumanlanishi" kabi misollar orqali mavzuning hayotiy bog'liqligi ko'rsatiladi.

Mazkur mavzuni o'qitishda muammoli ta'lim texnologiyasidan foydalanish samarali hisoblanadi. Dars jarayonini "Nima uchun ho'l kiyim quriydi?" yoki "Nega sovuq oynada suv tomchilari hosil bo'ladi?" kabi savollar bilan boshlash o'quvchilarda qiziqish uyg'otadi va ularni mustaqil fikrlashga undaydi. Bundan tashqari, "Nima uchun shamol bug'lanishni tezlashtiradi?" yoki "Nega qo'lni suv bilan ho'llab silkitsak, sovuqni kuchliroq his qilamiz?" kabi

muammoli savollar orqali o'quvchilarni kuzatish va xulosa chiqarishga yo'naltirish mumkin. Shu bilan birga, tajriba metodidan foydalanish orqali mavzuning mohiyatini chuqurroq anglashga erishiladi. Masalan, ochiq va yopiq idishdagi suvning bug'lanishini solishtirish yoki issiq bug'ning sovuq yuzada tomchilarga aylanishini kuzatish o'quvchilarda nazariy bilimlarni mustahkamlaydi. Tajribalarni kichik guruhlarda olib borish o'quvchilarning hamkorlikda ishlash, farazlarni ilgari surish va tajriba natijalarini muhokama qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

O'qitishda vizual vositalar — diagrammalar, animatsiyalar va interaktiv simulyatsiyalardan foydalanish ham yuqori samaradorlik beradi. Bu vositalar orqali o'quvchilar molekulalarning harakatini tasavvur qila oladi, bu esa abstrakt tushunchalarni oson o'zlashtirishga yordam beradi. Xususan, PhET

interaktiv simulyatsiyalar (“States of Matter” moduli) orqali o‘quvchilar temperatura o‘zgarishi bilan molekullar harakatining qanday o‘zgarishini, bug‘lanish va kondensatsiya dinamikasini real vaqt rejimida kuzatish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Shuningdek, fanlararo integratsiya asosida mavzuni geografiya (suv aylanishi), biologiya (terlash jarayoni) va kimyo fanlari bilan bog‘lab o‘qitish bilimlarning yaxlitligini ta‘minlaydi. Masalan, geografiya fanidagi “dunyodagi suv aylanishi” mavzusi bilan bog‘lanish bug‘lanish va kondensatsiyaning global tabiatdagi rolini ko‘rsatadi, biologiya fanidagi termoregulyatsiya jarayoni esa organizmdagi bug‘lanishning ahamiyatini ochib beradi.

1-rasm. Phet simulations dasturida bug‘lanish mavzusiga doir simulyatsiya vositasi

Mavzuni o‘zlashtirish jarayonida o‘quvchilarda bug‘lanish va qaynash, kondensatsiya va sovish kabi tushunchalarni farqlash ko‘nikmasini shakllantirish muhimdir. Bug‘lanish faqat suyuqlik sirtida va har qanday temperaturada sodir bo‘lsa, qaynash butun hajm bo‘ylab va ma‘lum (qaynash) temperaturada kechadi. Kondensatsiya esa bug‘ning suyuqlikka aylanishi bo‘lib, bu jarayon sovishni emas, balki energiya ajralishini anglatadi. Ushbu farqlarni tizimli ravishda tahlil qilish o‘quvchilarda ilmiy tushunchalarni aniq ajrata olish malakasini rivojlantiradi. Shuningdek, yashirin issiqlik tushunchasini sodda va tushunarli tarzda izohlash talab etiladi. Buning uchun “Bug‘lanish uchun issiqlik kerak,

kondensatsiyada esa issiqlik ajraladi” degan qoidani kundalik misollar bilan mustahkamlash – masalan, terlagan odamning shamollaganda sovuqni kuchli his qilishi (bug‘lanish uchun energiya teri yuzasidan olinadi) yoki issiq bug‘ning teriga tegishi natijasida kuyish hosil bo‘lishi (kondensatsiyada energiya ajralishi) kabi misollar orqali tushuntirish samarali.

2-rasm. Tabiatda suvning aylanishi mavzisiga doir rasm

Baholash jarayonida esa formativ va summativ usullardan foydalanish, ya’ni savol-javoblar, mini testlar, tajriba natijalarini tahlil qilish orqali o‘quvchilarning bilim darajasini aniqlash maqsadga muvofiqdir. *Formativ baholash sifatida dars davomida “bir daqiqalik yozma ish”, “chiqish kartochkalari” kabi metodlardan foydalanish o‘qituvchiga mavzuning qay darajada o‘zlashtirilganini tezkor aniqlash imkonini beradi. Summativ baholashda esa o‘quvchilarning tajriba natijalarini ilmiy asosda tahlil qilish, tushunchalarni taqqoslashga oid topshiriqlarni bajarishi hisobga olinadi. Shuningdek, loyiha ishlari – masalan, “Uy sharoitida bug‘lanish tezligiga ta’sir etuvchi omillarni tadqiq qilish” kabi amaliy topshiriqlar o‘quvchilarning izlanish ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.*

Mazkur mavzuni o‘qitishda o‘quvchilarning yosh xususiyatlari va bilim darajasini hisobga olish muhim ahamiyatga ega. 7-sinfda (yoki tegishli sinfda) molekulyar-kinetik nazariyaning dastlabki tushunchalari shakllanayotganligi sababli, bug‘lanish va kondensatsiyani tushuntirishda makroskopik kuzatuvlardan mikroskopik tahlilga o‘tish bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Dastlab o‘quvchilar hodisalarni kuzatadi, so‘ngra molekulalar darajasida tahlil qiladi, keyin esa energiya o‘zgarishlari haqida xulosa chiqaradi. Bunday bosqichli yondashuv o‘quv materialining tizimli va izchil o‘zlashtirilishini ta’minlaydi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, bug‘lanish va kondensatsiya mavzusini o‘qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, tajriba metodlari va hayotiy misollardan foydalanish o‘quvchilarning mavzuni chuqur va puxta o‘zlashtirishiga xizmat qiladi hamda ularning ilmiy tafakkurini rivojlantirishda muhim omil bo‘lib hisoblanadi. *Mavzuning fanlararo integratsiya asosida, muammoli va tadqiqotchilik yondashuvi bilan olib borilishi esa o‘quvchilarda tabiiy-ilmiy savodxonlikni shakllantirishga, fizika faniga bo‘lgan qiziqishni oshirishga va olingan bilimlarni hayotiy vaziyatlarda qo‘llash ko‘nikmasini rivojlantirishga xizmat qiladi.*

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 2000–2005. – 1-jild.
2. Turdiqulov, E. O., Musaeva, M. E. O'qituvchilarni o'quvchilarga uzluksiz ta'lim berishga tayyorlash: O'quv qo'llanma. – Toshkent, 2013
3. Sadriddinov, N., Rahimov, A., Mamadaliev, A., Jamolova, Z. Fizika o'qitish uslubi asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2006
4. Baxromov, A., Boydadaev, A. Fizika 8 sinf. O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 2005.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 19-martdagi PQ-5032-son "Fizika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori

